

О.И. Золотов
Л.М. Пустыльников
Ю. В. Даринский

Получение априорно задаваемых структур (законов)

На излагаемые здесь теорию и примеры допустимо смотреть как на научное обеспечение различных задач управления конкретными системами, в том числе и задач управления термодинамическими объектами. Целенаправленное воздействие не на состояние, а на сами структуры представляет собой новое направление современной теории управления. Теоретически, качественным и количественным, желаемым изменениям при этом подлежат сами уравнения, описывающие управляемый объект. Это могут быть дифференциальные уравнения в обыкновенных или в частных производных, интегральные уравнения, интегро–дифференциальные, разностные, матричные и другие уравнения. Под структурой объекта понимаются математические операторы перечисленных уравнений, а под состоянием — функции, на которые эти операторы действуют. Перенос рассмотренных подходов на постановку и решение задач управления природными явлениями является новым обещающим направлением исследования.

Уместно еще здесь напомнить, что широко применяемый принцип наименьшего (стационарного) действия порождает практически все фундаментальные законы физики, отвечая не только на вопрос как осуществляется тот или иной закон, но и на вопрос почему он такой, а не какой-то иной.

Отметим, в частности, существование и такого лагранжиана, для которого аннулирование вариации соответствующего ему действия приводит не к одному, а сразу к паре независимых уравнений: прямому и обратно—параболическому уравнениям. В том числе — к прямому и обратному уравнениям Колмогорова, в связи с которыми рассматриваются задачи оптимального управления энтропией.

С позиции теории управления (в частности, "Управленческой парадигмы Мира (УПМ) [6]" и "Физико- кибернетического принципа взаимности" - ФКПВ [4] .) действие является природным регулятором (в канале прямой или обратной связи — зависит от точки зрения), благодаря которому закон физики устойчиво сохраняется во времени. Сама же, так называемая, "уставка" (структура или закон как задание регулятору) является с указанной позиции ничем иным как структурой, на которой аннулируется вариация действия.

Возникает заманчивая мысль: каким образом мы могли бы целенаправленно воздействовать на лагранжиан (плотность лагранжиана), чтобы получить другую, не наблюдаемую ранее, но желаемую для нас структуру (закон)?

В связи с этим ниже раскрыт удивительный, неожиданный и нетривиальный факт, касающийся проблемы управляемости природными структурами. Суть в том , что две, воспринимаемые ранее как взаимно исключающие точки зрения о том, что природными структурами управлять невозможно, и о том, что на эти структуры допустимо смотреть как на объекты управления, в широком диапазоне случаев оказываются эквивалентными (математически вытекающими друг из друга).

Эффект обнаруживает себя следующей последовательностью рассуждений.

Согласно принципу эквивалентности неинерциальная система отсчета эквивалентна некоторому гравитационному полю. Но сообщать системе меняющееся ускорение, а значит поле - в наших силах. Следовательно, мы вправе придать потенциальной энергии, входящей в лагранжиан, роль управления структурой закона движения.

Зададим какой-либо, ненаблюдаемый ранее, закон движения, но так, чтобы правая часть уравнения сохранялась в точности как во 2-м законе Ньютона. Заданный закон оказывается следствием явно устанавливаемого управления, входящего в лагранжиан. Но тогда, переводя этот заданный закон в пространство изображений Лапласа, преобразовав определенным образом изображение и, вернувшись к оригиналам, увидим, что заданный нами закон в точности эквивалентен по своей структуре левой части классического уравнения 2-го закона Ньютона, но уже со специальной, отличающейся от классической, структурой правой частью.

Таким образом, приходим к выводу: получаемый в результате найденного воздействия на лагранжиан новый закон допустимо трактовать двояко: либо - это "старый" по своей левой структуре закон движения материальной точки, но с новой структурой правой части (т.е. силовым воздействием), либо - это новый (заранее заданный) по своей левой структуре закон, но со "старой" (классической) правой частью.

Следовательно, обе точки зрения верны.

Заметим, что установленный факт находится также в полном согласии и с "Законом 100%-й эффективностью математики".

Таким образом, часто возникающая (после выдвинутой А. Г. Бутковским УПМ) дискуссия о том, можно или нельзя управлять законами Природы, в широком диапазоне случаев становится с формальной точки зрения излишней.

Согласно « принципу эквивалентности » неинерциальная, т.е. движущаяся с ускорением система отсчета, эквивалентна некоторому гравитационному полю[1]. Но сообщать системе меняющееся ускорение — в наших силах.

Вследствие этого будем интерпретировать потенциальную энергию соответствующего « эквивалентного » гравитационного поля как также находящуюся в нашем распоряжении . Другими словами, придадим потенциальной энергии , входящей в лагранжиан , роль управления структурой уравнения движения , вытекающего из принципа наименьшего «стационарного» действия (ПНД).

Лагранжиан материальной точки (частицы), движущейся во внешнем поле, представим в виде [2]:

$$L = L(t, q, \dot{q}) = T(\dot{q}) - U(q, t), \quad (1)$$

где t, q и \dot{q} - время, обобщенные координата и скорость соответственно,

$$T(\dot{q}) = \frac{1}{2} m \dot{q}^2, \quad (2)$$

где $T(\dot{q})$ — кинетическая энергия , m — масса частицы , и $U(q, t)$ — потенциальная энергия .

Следующее из ПНД уравнение Эйлера – Лагранжа

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0 \quad (3)$$

принимает для (1) с учетом (2) вид

$$m \frac{d^2 q}{dt^2} = - \frac{\partial U(q,t)}{\partial q}, \quad (4)$$

но

$$- \frac{\partial U(q,t)}{\partial q} = F(q,t), \quad (5)$$

где $F(q,t)$ – сила и уравнение движения (3) превращается в классическое уравнение 2-го закона Ньютона :

$$\frac{d^2 q}{dt^2} = U(q,t), \quad (6)$$

где

$$U(q,t) = \frac{1}{m} F(q,t). \quad (7)$$

Здесь и далее все начальные условия принимаются нулевыми [3].

Задачу управления структурой уравнения (закон) поставим так: указать в лагранжиане (1) такое управление $U(q,t) = U^0(q,t)$, чтобы следующая из ПНД структура уравнения движения (6) изменилась и совпала со структурой некоторого другого уравнения – уравнения с заранее задаваемой структурой.

Очевидно равенство (5) с учетом (7) равносильно равенству

$$U^0(q,t) = -m \int_{q_0}^q U(\mu,t) d\mu + \Phi(t), \quad (8)$$

где q_0 – некоторая фиксированная координата, а $\Phi(t)$ – произвольная функция времени .

Это –общая формула управления.

Перейдем к иллюстрациям .

1. Начнем с тривиального примера .

Именно , пусть заранее задаваемая структура имеет вид:

$$\frac{d^2 q}{dt^2} = f (q, t) , \quad (9)$$

где $f (q, t)$ – заданная функция .

Это, очевидно, означает, что

$$U (q, t) = f (q) \quad (10)$$

и в соответствии с (8) управление

$$U^0(q, t) = -m \int_{q_0}^q f (\mu) d\mu + \Phi(t). \quad (11)$$

Этот пример включает в себя узнаваемые частные случаи (9) ,
которые, однако , рассматриваются здесь как априорные задания .

Так, например, если

$$f (q) = -\frac{\kappa}{m} q , \quad (12)$$

то (9) превращается в уравнение гармонического осциллятора

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \omega^2 q = 0, \quad (13)$$

где $\omega^2 = \frac{\kappa}{m}$, а искомое управление в соответствие с (11) равно

$$U^0(q, t) = \frac{\kappa}{2} q^2 + \Phi(t). \quad (14)$$

Далее, если

$$f(q) = -\gamma \frac{M}{q^2}, \quad (15)$$

где γ – гравитационная постоянная, M – масса притягивающего тела, то уравнение (9) – задаваемая структура – превращается в уравнение движения частицы под действием силы гравитационного притяжения телом массы M :

$$\frac{d^2 q}{dt^2} = -\gamma \frac{M}{q^2}. \quad (16)$$

В соответствии с (11) и (15) управление принимает в этом случае вид

$$U^0(q, t) = -\gamma \frac{mM}{q^2} + \Phi(t). \quad (17)$$

Если

$$f(q) = -\frac{g}{L} \sin q, \quad (18)$$

где g – ускорение свободного падения, L – длина нити, то уравнение (9) превращается в нелинейное уравнение колебаний математического маятника:

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin q = 0. \quad (19)$$

Согласно (11) и (18) управление, приводящее к (19), приобретает такую форму:

$$U^0(q, t) = \frac{mg}{L} \cos q + \Phi(t). \quad (20)$$

2. Пусть заданная структура имеет вид

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + k \frac{dq}{dt} = U(q, t). \quad (21)$$

Физически это означает учет в уравнении движения сопротивления (трения).

В терминах преобразования Лапласа уравнению (21) соответствует уравнение

$$(p^2 + kp) \tilde{q}(p) = \int_0^\infty \exp(-pt) U(q, t) dt \quad (22)$$

(p – параметр преобразования), откуда

$$p^2 \tilde{q}(p) = \frac{p}{p+k} \int_0^\infty \exp(-pt) U(q, t) dt, \quad (23)$$

или

$$p^2 \tilde{q}(p) = \int_0^\infty \exp(-pt) U(q, t) dt - \frac{k}{p+k} \int_0^\infty \exp(-pt) U(q, t) dt. \quad (24)$$

Но

$$-\frac{k}{p+k} \longleftrightarrow -k \exp(-kt). \quad (25)$$

Тогда в оригиналах уравнение (24) запишется так:

$$\frac{d^2 q}{dt^2} = U(q, t) - k \int_0^t \exp\{-k(t - \tau)\} U(q, t) d\tau. \quad (26)$$

Обратный ход рассуждений превращает (26) вновь в (21). Таким образом, уравнение (21) эквивалентно уравнению (26).

Иными словами, правая часть классической структуры (6) заменилась в заранее заданной структуре на правую часть (26).

Равенство (5) с учетом (7) ведет в случае этой замены к

$$-\frac{\partial U(q,t)}{\partial q} = mU(q,t) - mk \int_0^t \exp\{-[k(t-\tau)]\} U(q,t) d\tau, \quad (27)$$

что совпадает с результатом полученным в [4].

Тогда, в соответствие с (8) управление $U(q,t)$, обеспечивающее появление (26) или (что то же самое) (21) приобретает вид:

$$U^0(q,t) = -m \int_{q_0}^q U(\mu,t) d\mu + mk \int_{q_0}^q \int_0^t \exp\{-[k(t-\tau)]\} U(\mu,\tau) d\tau d\mu + \Phi(t). \quad (28)$$

В частности, если

$$U(q,t) = U_0 = \text{const}. \quad (29)$$

(внешнее поле однородно), то уравнение (28) превращается в

$$U^0(q,t) = -mU_0 q e^{-kt} + \Phi(t). \quad (30)$$

3. До сих пор в качестве иллюстраций подхода рассматривались хорошо известные законы.

Но А. Г. Бутковский вводя “Управленческую парадигму мира”, обосновал, что на “законы Природы” допустимо смотреть как на объекты управления и устанавливать новые, ненаблюдаемые ранее законы [3,6].

Следуя этому утверждению в качестве заранее заданной примем, структуру описываемую, например, уравнением

$$a_3 \frac{d^3 q}{dt^3} + a_2 \frac{d^2 q}{dt^2} + a_1 \frac{dq}{dt} + a_0 q + \int_0^t q(\tau) d\tau = U(q, t) . \quad (31)$$

Повидимому , довольно экзотический закон, представленный интегро – дифференциальным уравнением , подобным (31), ранее не наблюдался.

Речь же снова пойдет об указании такого , входящего в лагранжиан (1), управления $U^0(q, t)$, под действиям которого классическая структура уравнения движения (6) (2-й закон Ньютона) заменится на структуру (31).

В образах преобразования Лапласа уравнению (31)соответствует

$$\left(a_3 p^3 + a_2 p^2 + a_1 p + a_0 + \frac{1}{p} \right) q(p) = \int_0^\infty \exp(-pt) U(q, t) dt, \quad (32)$$

откуда

$$p^2 \tilde{q}(p) = \frac{p^3}{a_3 p^4 + a_2 p^3 + a_1 p^2 + a_0 p + 1} \times \int_0^\infty \exp(-pt) U(q, t) dt. \quad (33)$$

Если выражение

$$\frac{p^3}{a_3 p^4 + a_2 p^3 + a_1 p^2 + a_0 p + 1} \quad (34)$$

имеет своим оригиналом функцию

$$A(t), \quad (35)$$

то равенству в изображениях (33) станет соответствовать в оригиналах равенство [5]:

$$\frac{d^2 q}{dt^2} = \int_0^t A(t - \tau) U(q, \tau) d\tau. \quad (36)$$

Итак, из уравнения (31) последовало уравнение (36). Но нетрудно убедиться, что и, наоборот, из (36) следует (31). Таким образом, (31) и (36) эквивалентны. Но структура уравнения (36), в отличие от (31), совпадает со структурой классического уравнения (6) с той только разницей, что правая часть (6) заменилась на правую часть (36).

Тогда в согласии с (8) управление $U^0(q, t)$ обеспечивающего в силу ПНД переход от уравнения (закона) (6) к уравнению (закону) (31) окончательно предстает в виде

$$U^0(q, t) = -m \int_{q_0}^q \int_0^t A(t - \tau) U(\mu, \tau) d\tau d\mu + \Phi(t). \quad (37)$$

В случае однородного внешнего поля (29) управление (37) упрощается

$$U^0(q, t) = -m u_0 q \int_0^t A(\tau) d\tau + \Phi(t). \quad (38)$$

В заключение приведенного выше детального исследования отметим, что создан метод направленной структурной идентификации математичес-

ких моделей процессов Природы . В прикладном плане одной из целей метода может быть, например , синтез альтернативных структур физических законов , обеспечивающих необходимый уровень устойчивости системы в экстремальных ситуациях в условиях высокого уровня априорной неопределенности относительно внешних воздействий .

По формальному признаку метод можно было бы отнести к одному из способов решения обратных задач динамики в ТАУ (ОЗД) [7] . Т. е., задач нахождения силы $-U^0(q, t)$, под действием которой движение системы происходит по заданному закону при заданных начальных условиях . Однако синтезированный метод идентификации оказался шире и глубже классических методов решения задач (ОЗД) в ТАУ.

Не останавливаясь подробно (см. основной текст) , отметим что метод базируется на целенаправленном воздействии на лагранжиан в Принципе наименьшего действия и в следствие этого отчетливо проявляется связь метода с содержанием явно физического свойства, составляющим суть вариационных принципов . На этом основании метод обосновано может быть отнесен к методам кибернетической физики, в которой решаются задачи, связанные с реализацией концепции УПМ–ФКПВ.

Этим же целям служат и другие методы идентификации и управления математическими структурами в технической кибернетике [4] , в основе которых лежат теоретико– групповые методы и симметричный анализ технических и физических систем. При этом используется связь векторных полей на дифференцируемых многообразиях со структурами динамических систем с управлениями, их симметриями и группами преобразований.

Литература

1. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц Теория поля –М.:Наука, 1967
2. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц Механика–М.:Наука, 1965.
3. Золотов О.И.,Пустыльников Л.М.,Фейгин О.О.Законы физики как объекты управления; СПбГУТ.–СПб., 2014
4. Л. М.Пустыльников и др. Физико-кибернетический принцип взаимности и формирование физической реальности СПбГУТ.,2016
5. Г.Деч Руководство по практическому применению преобразования Лапласа и Z –преобразования–М.:Наука 1977.
6. Бабичев А.В., Бутковский А.Г., Сеппо Похьолайнен. К единой геометрической теории управления –М.:Наука, 2001.
7. Крутько П.Д. Обратные задачи динамики управляемых систем. Нелинейные модели М.:1988

